

QARAQALPAQ FOLKLORINIŇ ATQARIWSHILARI

Nietbaeva Hurliman Amanbaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti

Kórkem-óner fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8186703>

Annotatsiya. *Bul maqalada Qaraqalpaq folklori, onin' atqariwsh sheberligi, tariyxı, Qaraqalpaq awızeki a'debiyatınin' xalıq awzınan jıynalıwı, dástanlari, awız eki dóretpelkeri haqqında tolıq mańǵlummat berilgen.*

Gilt sóz: *Folklor, xalıq do'retiwshiligi, dástanlar, janr, ilimpazlar.*

PERFORMANCE OF KARAKALPAK FOLKLORE

Abstract. *This article provides detailed information about Karakalpak folklore, its performance skills, history, collection of oral literature of Karakalpak from among the people, epics, oral creations.*

Key words: *Folklore, folk art, epics, genre, scientists, skills.*

ИСПОЛНЕНИЕ КАРАКАЛПАКСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. *В данной статье дана подробная информация о каракалпакском фольклоре, его исполнительском мастерстве, истории, собрании устной литературы каракалпачков из народа, былинах, устном творчестве.*

Ключевые слова: *Фольклор, народное творчество, былины, жанр, ученые, ремесла.*

Folklor termini inglis tilinen aling'an bolıp, so'zbe-so'z awdarg'anda xalıq danalıg'ı, xalıq do'retiwshiligi degendi an'latadı. (folk – xalıq, lore – danalıq) ha'm ol xalıq aralıq terminge aylanıp ketken. Qaraqalpaq tilinde folklor menen qatar xalıq do'retiwshiligi so'z birikpesi sın'ar termin sıpatında o'nimli qollanıladı. Onı geyde awızeki a'debiyat degen termin menen de ataydı. Folklor (xalıq do'retiwshiligi) o'zinin' kelip shıg'ıwı boyınsha uzaq da'wirlerge yag'my, mifologiyalıq da'wirlerge barıp taqaladı. Qaraqalpaq folklori mazmunı, tematikası, ko'rkem formaları jag'man da ku'ta' bay, ra'n'beren', ko'p tu'rlerge, janrlarg'a bo'linedi. Folklordın' tu'rlerge, janrlarg'a jikleniwi onın' uzaq evolyutsiyalıq rawajlanıwı dawamında ju'z beredi. Sonlıqtan folklorlıq shıg'armalardıń ishinde adamzattın' rawajlanıwının' barlıq tariyxıy da'wirlerinin' qatlamları, elementleri bar (mifologiyalıq, diniy, tariyxıy, etnografiyalıq, sotsiallıq, h.t.b.). Qaraqalpaq folklori da usı tiykarda tu'rlerge bo'linedi. Qaraqalpaq awızeki a'debiyatınin' xalıq awzınan jıynalıwı, tekstologiyalıq jaqtan islenip baspadan shıg'arılıwı XX a'sirdin' birinshi yarımında iske asırıladı. Onın' da'slepki jıynawshıları ha'm tu'rlerge bo'lip izertlewshileri N.Da'wqaraev, N.A.Baskakov, Q.Ayımbetov, O.Kojurovlar boldı. 1950-1960- jılları qaraqalpaq folklorının' tu'rleri boyınsha N.Japaqov, İ.Sag'ıytov, Q.Maqssetov, A'.Ta'jimuratov, Q.Ma'mbetnazarov, N.Kamalov, A'.Alımov, T.Niyetullaev, M.Nizamatinov h.t.b jumis alıp bard.Folklorlıq shıg'armalardıń xalıq arasında tarqalıwı ha'm a'sirler boyı a'wladtan a'wladqa o'tip jasawı olardıń atqariwshılarına baylanıslı bolıp keledi. Atqariwshılar tin'lawshılardıń tilegine, tu'siniklerine ha'm zamannın' talaplarına qaray o'zleri atqarıp otırǵan shıg'armalarg'a o'zgerisler kirgizip baradı. Qaraqalpaq folklorının' atqariwshıları ko'p bolǵ'an. Erteklerdi, an'ızlardı, miflerdi, ku'ldirgi a'n'gimelerdi qatıqulaq, yadikesh, syujet toqıw ha'm onı bayanlaw uqıbı joqarı, tilge sheshen adamlar aytatug'ın bolǵ'an. Olar o'zleri aytqan a'n'gimelerdi qızıqlı mag'lıwmat sıpatında g'ana emes, al olardı ko'rkemlep, obrazlı etip aytıp bergen. Na'tiyjede

olardın' aytqan a'n'gimeleri ko'rkem shıg'arma da'rejesine ko'terilgen. Qaraqalpaq awızeki do'retiwshiliginin' en' salmaqlı janlarının' biri da'stanlar bolıp tabıladı. Da'stanlar u'lken eki toparg'a-batırılıq da'stanlar ha'm ashıqlıq da'stanlar bolıp bo'linedi. Batırılıq da'stanlardı qıyqalap shertetug'in muzıka a'sbabı qobız benen belgili namalarg'a salıp jırawlar aytqan. Jırawlar sonday-aq kishi ko'lemli poetikalıq janlar bolg'an didaktikalıq, filosofiyalıq mazmung'a iye termeler ha'm tolg'awlardı da atqarg'an. Ashıqlıq (lıro-epikalıq) da'stanlardı duwtar a'spabı menen baqsılar aytqan. Baqsılar sonın' menen birge didaktikalıq, ashıqlıq, tariyxıy, sotsiallıq mazmundag'ı lirikalıq qosıqlardı da atqarg'an. Jırawshılıq-qaraqalpaqlar xalıq bolg'alı berli birge kiyatırğ'an ko'p a'sirlik da'stu'rlerge iye eski o'ner. "Alpamıs", "Qoblan", "Ma'spatsha", "Qırq qız", "Edige" sıyaqlı qaharmanlıq da'stanlar jırawlardın' atqarılıwında taraldı ha'm bizin' da'wirimizge shekem kelip jetti. Qaraqalpaqlardıń jırawshılıq mektebi XIV a'sirde jasag'an ullı jıraw Soppaslı Sıpıra jırawdın' baslanadı. Onın' jolın AsanQayg'ı, Dospambet, Shalkiyiz, Mu'yten jırawlar, XVIII-XIX-a'sirlerde Jiyen jıraw, Qazaqbay jırawlar dawam ettirgen. XX-a'sirdegi jırawshılıq mektebinin' iri wa'killeri O'giz jıraw (Xojambergen Niyazov, 1884-1954), Qurbanbay jıraw Ta'jibaev (1876-1958), Esemurat jıraw Nurabıllaev (1885-1979), Qıyas jıraw Qayratdinovlar (1903-1974) bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq baqsıshılıq o'nerinin' XIX a'sirdegi iri wa'killeri Aqımbet baqsı, Muwsa baqsılar bolıp tabıladı. Qaraqalpaq xalıq su'yip tın'laytug'in "Muwsa sen yarı", "Arıwxan" namaları Muwsa baqsının' atı menen baylanıslı. XX a'sirde baqsıshılıq o'neri Japaq baqsı Shamuratov (1993-1973), Esjan baqsı Qospolatov (1904-1952) A'met baqsı Tariyxov (1923-1991), Genjebay baqsı Tilewmuratovlar dawam ettirdi. Muwsa baqsı (1863 — 1907). Qaraqalpaqtın eń atáqlı baqsılarının' birinen esaplanadı. Ol Aqımbet baqsının' shákirti, kóp jıllar dawamında onın' izine erip, onnan saz shertiwdi úyrengen. Onın' «Muwsa sen yarı» naması xalıq arasında keńnen belgili. Onın' talántın Berdaq Gargabay ulı joqarı bahalagan. Bugan Berdaq shayırdın':

Tárip etsem sonı doslar,
Adamzattın kewlin xoshlar,
Qayriladı ushqan quslar,
Sazın esitse Muwsanın.
Tanlandırğan patsha, xandı,
Sazı-sózi eriter jandı.
Tamam baqsının' sultanı,

Sheberlik jagı Muwsanın. — degen qatárlar onın' anıq misalı bolá aladı. Muwsa baqsının' miyrásları saz-sawbet izertlewshileri tárepinen hár tárepleme izertlenbekte. Esjan baqsı (1904—1952). Esjan Qospolatov xalqımızdın' súyikli baqsılarının' biri. Ol atáqlı Qıdırniyáz baqsının' shákirti. Esjan baqsı uzáq jıllar dawamında radiokomitette isledi, xalıq namaların' sheber atqarıwshılardıń biri boldı. Ol ásirese, Shernazar baqsı, Muwsa baqsılardıń namaların' sheberlik penen atqarıwshı bolgan. Ogán «Ózbekistan xalıq artisti» hurmetli atagi berildi. Esjan baqsının' namaları házirgi jas baqsılar tárepinen sheber atqarılmáqta. Nókiste onın' atına kóshe qoyılıp, olmes namaları xalıqqa xızmet etiwın dawam etpekte. Japaq baqsı (1893—1973). Japaq Shamuratov qaraqalpaq xalqının' eń atáqlı baqsılarının' biri. 1923-jıldan baslap onın' atı Qaraqalpaqstangá keńnen belgili boldı. Japaq baqsı talántlı kompozitor bolıp, kóp gána namalar dóretti, piesalargá namalar jazdı. Ol qaraqalpaq kórkem ónerin awajlandırıwga ogada ulken úles qostı. Házir onın' atında Nókis qalalıq muzıka mektebi bar. Óziniń izinde qaldırğan olmes

miyràslàri menen xàliqtín júreginde jàsàp àtir Atqaríwshılıq o'nerdin' texnikalıq mu'mkinshilikleri rawajlanıp ketken ha'zirgi zamanda xalıq qosıqların muzıka a'spablarımın' ko'p tu'rleri menen qurallang'an ha'r qıylı folklor toparları, estrada ansambleri atqara beredi. Folklor-bul xalıq danalıg'ı, xalıqtın' ma'deniy miyrası, ruwxıy du'nyası. Onı qa'sterlep jıynaw, saqlaw ha'm xalıqtın' ruwxıy mu'ta'jine jaratıw-bul ha'zirgi a'wladtın' a'diwli wazıypalarınan bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Q.Q.Jarimbetov Q.K.Orazimbetov "Qaraqalpaq a'debiyati" 2010 sabaqlıq
2. Qaraqalpaq folklorı Kóp tomlıq 9-13-tomlar. Tashkent, "Manaviyat", 2009.
3. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 2-tom. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1984.
4. Qunnazarova Sh. Avtoreferat. Qoraqolpoq xalq ertaklariniń leksika-semantikalıq va lingvomadeniy tahlili. Nókis, "Bilim", 2020.